

Internet en la enseñanza

Antonio Daniel Juan Rubio

Universidad de Alicante

Resumen

Este trabajo pretende ser una guía práctica de utilidad para los profesores de inglés, especialmente de Secundaria aunque también se contempla la Primaria. Lo que se ha pretendido presentar es una explicación somera y práctica de algunas páginas Web de utilidad para los profesores donde su pueden encontrar multitud de recursos a todos los niveles y para todos los ámbitos y campos de actuación de nuestra labor profesional docente.

Palabras clave: Páginas web, Enseñanza Secundaria, Educación Primaria, recursos, niveles

Abstract

The essay aims at giving an overall view both practical and useful for the English teachers, mainly at the secondary level though the primary one is also considered. It is a mere and simple explanation, though practical at the same time, of some of the most useful and used Web pages nowadays for most English teachers in the classroom. Along these different pages we come across hundreds of activities designed for all levels and capacities which ease our everyday task as teachers.

Keywords: Web pages, Secondary, Primary, resources, levels

I. Introducción

Como se podrá constatar a través de su lectura, este trabajo se ha realizado sobre diferentes direcciones de Internet que consideramos son de utilidad para el desarrollo de nuestra labor profesional docente como profesores de enseñanza secundaria.

La recopilación seleccionada que aquí se presenta se ha organizado o dividido principalmente en tres grupos:

- Páginas personales. En este primer grupo podemos encontrar páginas hechas y diseñadas por personas físicas, principalmente profesores de enseñanza secundaria, como por ejemplo las páginas de Dave Sperling e Isabel Pérez.
- Páginas educativas. En este segundo grupo encontramos páginas genéricas dedicadas a la enseñanza del inglés a varios niveles (niños, adolescentes, adultos).
- Páginas de editoriales. En este tercer grupo encontramos las diferentes páginas Web que las distintas editoriales ponen a disposición de los profesores de idiomas: Burlington, Oxford, Longman, Cambridge...

La elección en cuanto a las páginas analizadas viene motivada básicamente por dos parámetros. En primer lugar, se han intentado elegir aquellas páginas que son más frecuentemente visitadas por los usuarios a la par que son las más conocidas. Y en segundo lugar, se han elegido aquellas que además son más funcionales y las que más se suelen usar en el aula de recursos informáticos por parte de los profesores de idiomas.

Pasaremos pues a analizar las páginas seleccionadas de cada uno de estos grupos con sus peculiaridades, virtudes y defectos, entendiendo en todo momento la idiosincrasia y naturaleza de las distintas páginas según su grupo de procedencia.

Finalmente, concluiremos este trabajo con algunas conclusiones de utilidad sobre las diferentes páginas analizadas, dando asimismo nuestra opinión personal y algunas sugerencias propias de cara a mejorar las enormes posibilidades que Internet nos ofrece hoy día.

II. Páginas Web personales

En este primer grupo podemos encontrar páginas diseñadas por personas individuales como ya hemos comentado. Principalmente son profesores de Enseñanza Secundaria con varios años de experiencia, como pueden ser las páginas de Dave Sperling e Isabel Pérez.

Nombre: Isabel Pérez Dirección: http://www.isabelperez.com/		
Contenidos	Accesibilidad	Presentación
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ésta es una página de referencia que casi todos los profesores conocemos y de la cual hacemos uso. ➤ Organizado de una forma bastante clara y sencilla, trata tópicos básicos para que podamos elegir libremente. ➤ Además de las clásicas actividades organizadas por habilidades, encontramos metodologías y talleres. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ La página es de fácil acceso presentando un dominio con su nombre completo, por lo que es difícil no dar con ella. ➤ A todas las partes y secciones se accede de una forma rápida, y sencilla teniendo siempre en el banner superior la referencia. ➤ Aparentemente no hay problemas de conexión con links externos o referencias cruzadas. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ La primera impresión que nos transmite la página es de ser muy completa, diferenciada y estructurada. ➤ La inclusión de símbolos e imágenes hace que la presentación sea original y quede también muy clara. ➤ El único pero que se le puede poner es que no está especialmente actualizada.
Valoración: excelente página personal con material rico y variado y de fácil acceso. Además tiene una presentación bastante clara y original aunque debería ser actualizada con más frecuencia.		
Nombre: Dave Sperling Dirección: http://www.eslcafe.com/		
Contenidos	Accesibilidad	Presentación
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Quizás sea una de las páginas personales que casi todos los 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ La página es de muy fácil acceso e incluso tiene un nombre 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ La primera impresión que nos transmite la página es de ser muy

<p>profesores de idiomas conozcan por la riqueza y variedad de recursos que ofrece.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ En el banner superior ya tenemos identificados los grupos a los que va dirigidos la página y se despliegan amplios menús con una variedad y gama ilimitada de recursos. 	<p>atractivo que hace muy difícil que se olvide.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Aunque las diferentes partes están claramente separadas cuando cliqueamos para entrar en cualquier opción tarda un poco en entrar. ➤ Al cargar siempre la misma cabecera hace que se retarde un tanto la carga completa de la sección o artículo. 	<p>completa, claramente diferenciada y con abundancia de color, quizás demasiado.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Por otra parte, la página principal tiene un sinfín de enlaces que aunque atractivos puede hacer que nos perdamos ➤ La inclusión de tanto color y menús por un lado son muy atractivos, pero tienen el inconveniente de que pueden despistarnos.
---	---	---

Valoración: ésta es una de las páginas más conocidas y visitadas por cualquier profesor de idiomas. Con una presentación realmente atractiva, contiene material de naturaleza variada y enlaces de lo más diversos.

III. Páginas Web Educativas.

En este segundo grupo encontramos páginas genéricas educativas dedicadas a la enseñanza-aprendizaje del inglés a varios niveles (niños, adolescentes, adultos).

<p>Nombre: English Lessons</p> <p>Dirección: http://www.englishlearner.com/</p>		
Contenidos	Accesibilidad	Presentación
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Página con multitud de ejercicios gramaticales a varios niveles con la inclusión de tests de repaso. ➤ Asimismo presenta secciones variadas de vocabulario, reading y crosswords. ➤ Los numerosos tests proporcionan una fuente inagotable de repaso a todos los niveles. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Esta página tiene un acceso bastante fácil, cómodo y rápido. ➤ Quizás tarda algo más tiempo del debido en cargar correctamente los diferentes submenús con sus correspondientes actividades. ➤ Incluso la dirección es fácil de recordar y lo suficientemente escueta. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Todos los accesos y banners que aparecen hace que se pueda liar o despistar al visitante. ➤ La presentación de los diferentes submenús es claramente mejorable. ➤ La carga de las opciones se hace bastante monótona y aburrida con una figuración bastante pobre.
<p>Valoración: aunque es una página bastante rica en contenidos y posibilidades, tiene el inconveniente de estar un poco desorganizada y no ser muy brillante en la exposición de los diferentes submenús y actividades.</p>		

Nombre: La Mansión del Inglés Dirección: http://kickme.to/mansioningles/		
Contenidos	Accesibilidad	Presentación
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Otra página que casi todo el mundo conoce por su repertorio generoso de actividades de inglés genérico. ➤ Está pensada para estudiantes adultos por su estilo austero y recto, aunque las instrucciones están en español para facilitar el manejo. ➤ Las diferentes opciones nos van presentando unos submenús generosos en contenidos y actividades. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ésta es una de las páginas que más rápido se carga y de acceso más fácil a todas sus secciones y submenús. ➤ A pesar de que se suele acceder de una forma fácil y rápida, la excesiva organización hace que tardemos en llegar a la pantalla deseada por el ingente número de pantallas que hay que ir abriendo. ➤ Incluso los archivos de video y audio se cargan con una rapidez inaudita. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Teniendo en cuenta que esta página tiene como destinatarios principales a adultos, se entiende la presentación austera y sobria que tiene. ➤ Incluso la selección de colores son formales y para nada llamativos. ➤ Quizás esté un poco sobrecargada la pantalla de inicio con tantas opciones, desplegadas, submenús y links.
Valoración: página mundialmente famosa por su contenido recto y sobrio, pensada principalmente para adultos tanto por su contenido como por su presentación.		

IV. Páginas Web Editoriales.

En este tercer grupo encontramos las diferentes páginas Web que a día de hoy las distintas editoriales ponen a disposición de los profesores de idiomas: Burlington, Oxford, Longman, MacMillan-Heinemann. Lamentablemente, en la mayoría de los casos es necesario ser usuario registrado de un método concreto de esa editorial para poder acceder a la totalidad de los contenidos, cosa lógica por otra parte.

Nombre: Longman (Snapshot) Dirección: http://www.pearsonlongman.com/snapshot/students/index.html		
Contenidos	Accesibilidad	Presentación
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Página de la editorial Longman donde podemos encontrar enlaces a diversos métodos publicados por ellos. ➤ Con los diferentes menús de búsqueda podemos ir encontrando todos los títulos de su colección en los que hay materiales colgados. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Esta página tiene una accesibilidad bastante buena, cómoda y rápida tanto a la pantalla principal como a los diferentes enlaces. ➤ Tiene bastantes opciones de búsqueda rápida que nos facilitan la búsqueda de materiales o recursos. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Página muy atractiva desde un punto de vista visual y estético no estando saturada de color. ➤ La presentación está bastante lograda y trabajada con una cabecera asimismo clara y con los colores característicos de la editorial. ➤ Al estar concentrada la

<ul style="list-style-type: none"> ➤ Evidentemente no podemos acceder a los contenidos por no ser usuario registrado. Sólo podemos ver una muestra de actividades variadas. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Incluso los archivos adjuntos y enlaces externos se descargan muy rápidamente, no teniendo que esperar más que unos pocos segundos. 	<p>información en los laterales, no da tampoco la impresión de estar sobrecargada la pantalla de inicio.</p>
<p>Valoración: página de la editorial Longman en la que podemos encontrar enlaces a todos sus métodos publicados, pero para lo cual es necesario ser usuario registrado.</p>		
<p>Nombre: OUP (New Thumbs Up) Dirección: http://www.oup.com/elt/global/products/newthumbsup/</p>		
<p style="text-align: center;">Contenidos</p>	<p style="text-align: center;">Accesibilidad</p>	<p style="text-align: center;">Presentación</p>
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Página de la editorial Oxford donde podemos encontrar todos los enlaces a los diversos métodos publicados por ellos. ➤ Con las diferentes opciones de búsqueda podemos ir acotando el nivel y método que necesitamos encontrar. ➤ Evidentemente no podemos acceder a los contenidos por no ser usuario registrado. Sólo podemos ver un listado con algunos ejercicios de muestra. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Esta página tiene una accesibilidad bastante buena, cómoda y rápida tanto a la pantalla principal como a los diferentes enlaces. ➤ Tiene bastantes opciones de búsqueda rápida que nos facilitan la búsqueda de materiales o recursos. ➤ Incluso los archivos externos se descargan velozmente, no teniendo que esperar más que unos pocos segundos. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Página muy atractiva desde un punto de vista estético con una combinación sugerente de colores y con abundancia de pequeñas fotos con los métodos. ➤ La presentación está bastante lograda y trabajada con una cabecera que transmite seriedad y con los colores característicos de la editorial. ➤ No obstante, esta página si que da la impresión de estar sobrecargada al presentar en la misma pantalla todos los métodos con sus fotos.
<p>Valoración: página de la editorial Oxford en la que podemos encontrar enlaces a todos sus métodos publicados, pero para lo cual es necesario ser usuario registrado.</p>		

VI. Conclusiones.

Confiamos en que estas páginas que hemos presentado sirvan como botón de muestra de un espectro tan amplio y extenso como son las páginas Web dedicadas a la enseñanza del inglés en la red.

De todo lo expuesto anteriormente, podemos sacar algunas conclusiones genéricas, que pueden servir de referente. Por lo que se refiere al primer grupo, el de las páginas personales, podemos extraer las siguientes consideraciones en lo que se refiere a los tres campos de observación:

- ✓ **Contenidos:** los contenidos son lógicamente adaptados a las necesidades de los creadores de la página, aunque mayormente son profesores de idiomas de enseñanza secundaria. Obviamente éstos están adaptados a las condiciones y requerimientos de dicha etapa.
- ✓ **Accesibilidad:** se suele acceder de forma bastante rápida a las diferentes páginas presentadas y a los diferentes submenús que en ellas vamos encontrando. Asimismo la conexión a los links externos o archivos adjuntos se produce normalmente de forma bastante rápida.
- ✓ **Presentación:** al tratarse de páginas personales el enfoque principal está dirigido al contenido más que al continente. Es decir, que en algunos casos la presentación está algo obsoleta y descuidada, aunque cada vez se presta mayor atención a este apartado.

Por lo que se refiere al segundo grupo, el de las páginas educativas, podemos extraer las siguientes consideraciones en lo que se refiere a los tres campos de observación:

- ✓ **Contenidos:** en este grupo encontramos una variedad mucho más extensa de contenido. Al no estar éstos ceñidos a un grupo o destinatario específico podemos encontrar páginas para niños, adolescentes o adultos.
- ✓ **Accesibilidad:** el acceso de estas páginas es normalmente fácil, cómodo y rápido. Normalmente al tener tantos accesos y submenús suele costar un poco la carga de las diferentes opciones y contenidos y suele ser necesario entrar en varias páginas hasta que llegamos a la deseada.
- ✓ **Presentación:** al ser páginas generales donde la intención es que sean frecuentemente visitadas y conocidas, se presta mucha atención y se mima con esmero la presentación de la mayoría de estas páginas, con combinaciones sugerentes de color, cabeceras atractivas y secciones claras.

Por lo que se refiere al tercer grupo, el de las páginas editoriales, podemos extraer las siguientes consideraciones en lo que se refiere a los tres campos de observación:

- ✓ **Contenidos:** en este grupo la característica principal es que los contenidos están perfectamente acotados a las necesidades del profesorado y organizados según los diferentes métodos que propone cada editorial.
- ✓ **Accesibilidad:** normalmente son páginas a las que se accede rápidamente aunque en algunos casos pueden tardar algo de tiempo en cargar debido a la gran cantidad de color que suelen presentar y al tener que cargar siempre toda la cabecera. La pega es que sea necesario ser usuario registrado del método para poder acceder a la totalidad de los contenidos.
- ✓ **Presentación:** siendo páginas oficiales y representativas de cada editorial, intentan representar y presentar lo mejor de sí mismas con presentaciones esmeradas, muy trabajadas, limpias y claras y con los emblemas y logos característicos de cada editorial.

Bibliografía

Páginas Web Personales

<http://lallena.blogspot.com/> (Antonio Luis Lallena Sánchez)

<http://www.eslcafe.com/> (Dave's Café)

<http://www.geocities.com/eseducativa/indiceingles.html> (Pedro Felipe)

<http://www.isabelperez.com/> (Isabel Pérez)

<http://www.miguelmllop.com/index.php/> (Miguel López)

Páginas Web Educativas

<http://a4esl.org/> (Activities for ESL – EFL Students)

<http://www.englishlearner.com/> (English Lessons)

<http://www.factmonster.com/games.html> (Fact Monster)

<http://kickme.to/mansioningles/> (La Mansión del Inglés)

<http://www.better-english.com/exerciselist.html> (Business English Exercises)

<http://www.onestopenglish.com/> (One Stop English)

<http://www.wordmania.org/> (Wordmania)

<http://goethe-verlag.com/tests/> (Goethe Tests)

<http://perso.wanadoo.es/autoenglish/> (Free Online English Exercises)

<http://www.globalia.net/webcorner/2indice.htm> (Webcorner)

Páginas Web Editoriales

<http://www.englishupgrade.com/> (MacMillan-Heinemann)

<http://www.pearsonlongman.com/snapshot/students/index.html> (Longman)

<http://www.oup.com/elt/global/products/newthumbsup/> (OUP)

<http://www.burlingtonbooks.com/englishlinks/index.html> (Burlington)

Recibido 27-Sept-2010 / Versión revisada aceptada 20-Dic-2010

Antonio Daniel Juan Rubio (ad.juan@ua.es) es licenciado en Filología Inglesa y profesor asociado de la Universidad de Alicante. Entre sus líneas de investigación se puede destacar el papel de diferentes mujeres en la historia de los Estados Unidos en diversas épocas (véase Frances Perkins, o Zelda Fitzgerald), así como la didáctica del proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés. Sus principales publicaciones hasta la fecha incluyen “Zelda Fitzgerald: A Woman Unadapted to Her Times” (Las Revolucionarias: Literatura e Insumisión Femenina, Universidad de Sevilla, 2009) y “Zelda Fitzgerald: Jazz Age Icon or Failure” (Periphery and Centre, Asociación de Estudiantes de Filología Inglesa, Universidad de A Coruña, 2008). También se pueden mencionar varios artículos didácticos de interés general para la revista digital *Publicaciones Didácticas*, tales como “Écos de la Época del Jazz” (2011), “American Presidency”, “Viking Raids over England”, y “Historical Treatment of US Presidents to Water Resources” (2010).

Recibido 27-Sept-2010 / Versión revisada aceptada 20-Dic-2010